

ГРАВИМЕТРИЧНІ ТА КВАНТОВО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ L-АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ ЯК ІНГІБІТОРА КОРОЗІЇ СТАЛІ 17 ГС У РОЗЧИНІ NS4**Калин Т.***Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Україна***Мельник Д.***Івано-Франківський національний медичний університет,
Івано-Франківськ, Україна***GRAVIMETRIC AND QUANTUM CHEMICAL STUDIES OF L-ASCORBIC ACID AS A CORROSION INHIBITOR OF STEEL 17 GS IN NS4 SOLUTION****Kalyn T.***Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Ukraine***Melnyk D.***Ivano-Frankivsk National Medical University,
Ivano-Frankivsk, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

У даному дослідженні вивчали ефективність інгібування *l*-аскорбінової кислоти сталі 17ГС у середовищі NS4 та проведені квантово-хімічні розрахунки параметрів *l*-аскорбінової кислоти та продуктів її перетворення для визначення серед них сполук, що зумовлюють зниження швидкості корозії. Встановлено, що максимальний ефект інгібування (80,95%) досягається при концентрації *l*-аскорбінової кислоти 1 г/л, а можливими інгібіторами корозії у даних умовах є аскорбат-аніони та дегідроаскорбінова кислота.

ABSTRACT

In this study, the effectiveness of inhibition of *l*-ascorbic acid in 17GS steel in NS4 medium was studied and quantum chemical calculations of *l*-ascorbic acid parameters and its transformation products were performed to determine among them the compounds that reduce corrosion rate. It was found that the maximum effect of inhibition (80.95%) is achieved at a concentration of *l*-ascorbic acid 1 g / l, and possible corrosion inhibitors under these conditions are ascorbate anions and dehydroascorbic acid.

Ключові слова: корозія, протикорозійний захист, *l*-аскорбінова кислота, квантово-хімічні розрахунки, гравіметричні дослідження.

Keywords: corrosion, corrosion protection, *l*-ascorbic acid, quantum chemical calculations, gravimetric studies.

Постановка проблеми. Одним із факторів, в результаті якого нафтогазове устаткування зазнає корозійного впливу, є корозійна активність середовища. Для зменшення корозійних руйнувань використовують різні методи, серед яких великого поширення отримали методи хімічного інгібування, зокрема, органічними сполуками. Незважаючи на велику кількість інгібіторів корозії, продовжується пошук нових, екологічно чистих, дешевих інгібіторів, які будуть ефективними для конкретних умов.

Аналіз відомих результатів досліджень. Органічні сполуки, які є ефективними інгібіторами корозії металів у різних середовищах, часто містять полярні групи з атомами N, O, S, P, гетероцикли, ароматичні цикли [1-7]. Але багато які з них можуть спричиняти забруднення навколишнього середовища, що зумовлює обмеження їх використання і переспрямовує дослідження на зелені інгібітори корозії. Перспективним для створення протикорозійних засобів є використання рослинної сировини. Рослинні екстракти містять природно синтезовані сполуки, які біологічно розкладаються, є дешевими та екологічними [8-10].

Речовини природного походження – вітаміни також проявляють протикорозійні властивості, оскільки містять необхідні електронні структурні характеристики інгібіторів – гетероатоми, систему кон'югованих зв'язків [11-13]. Вони є нетоксичними та дешевими. Аналіз літературних джерел [13-18] вказує на певну кількість публікацій, в яких описано інгібіторні властивості аскорбінової кислоти (вітаміну С). Так, авторами [13] досліджено протикорозійну дію аскорбінової та фолієвої кислот в 0,3% -му розчині NaCl. Встановлено, що зниження швидкості корозії пов'язане з адсорбцією аскорбінової кислоти на поверхні електроду, але при досягненні критичної концентрації протикорозійний захист зменшується, що пояснюється утворенням водорозчинних хелатів феруму(II). Проведені дослідження інгібіторних властивостей в лужному середовищі [15] привели до висновку, що найкращі результати інгібування отримані для концентрації 10^{-3} М аскорбінової кислоти. У дослідженні [16] визначено, що стійкість до піттингової корозії сталі 316L є максимальною для нейтрального розчину, що містить 10^{-4} М аскорбінової кислоти, при вищих концентраціях якої

корозія посилювалась. У роботах [17,18] описано інгібіторну дію аскорбінової кислоти в кислому середовищі.

Для інтерпретації механізмів корозійних процесів використовують теоретичні дослідження взаємозв'язку структурних і електронних параметрів та ефективністю гальмування корозії [19, 20].

Мета роботи. Метою роботи є гравіметричні та квантово-хімічні дослідження інгібуючих властивостей *l*-аскорбінової кислоти у середовищі NS4.

Матеріали і методи. Дослідження проводились на імітаті ґрунтової води NS4 наступного складу: KCl – 0,122 г/л, NaHCO₃ – 0,483 г/л, CaCl₂·2H₂O – 0,181 г/л, MgSO₄·7H₂O – 0,131 г/л [21].

Гравіметричні експерименти проводили в циліндричному посуді. Об'єм розчину становив 250 мл. Експериментальні зразки виготовлені зі сталі 17ГС у вигляді пластин розмірами 50x10x3мм. Стальні пластини знежирювали, висушували і зважували на аналітичній вазі з точністю 0,0001 г. Аскорбінову кислоту (АК) вводили безпосередньо у середовище. Після завершення експерименту висушені пластини зважували на вазі з точністю 0,0001 г. Швидкість корозії (*W*) визначали в г/м²·год за формулою:

$$W = \frac{m_1 - m_2}{S \tau},$$

де *m*₁ – маса пластини до випробовування, г; *m*₂ – маса пластини після випробовування, г; *S* – площа пластини, м²; *τ* – час випробовування, год.

Результатом вимірювання є середнє арифметичне трьох паралельних значень однієї серії досліджень.

Ступінь захисту металу від корозії (*IE* (%)) визначали за формулою:

$$IE (\%) = \frac{W_0 - W}{W_0} \times 100\%,$$

де *W*₀ - швидкість корозії без інгібітора; *W* - швидкість корозії з інгібітором.

Для дослідження можливої кореляції між експериментальною ефективністю інгібування та електронними параметрами молекул використовували теорію функціоналу щільності (DFT) із застосуванням гібридного обмінно-кореляційного функціоналу електронної густини в узагальненому градієнтному наближенні B3LYP зі стандартним набором базових функцій 6-31G(d,p). Дані розрахунки були проведені за допомогою пакета програм Gaussian 09 [22].

Результати та їх обговорення.

Гравіметричні дослідження. У табл. 1. наведено значення захисних ефектів для розчинів АК різних концентрацій у модельному середовищі NS4. Як видно з отриманих результатів, ефект інгібування збільшувався (швидкість корозії зменшувалась) при введенні аскорбінової кислоти, максимальний захисний ефект спостерігався при концентрації 1 г/л, а при подальшому збільшенні концентрації захисний ефект знизився.

Таблиця 1

Значення захисних ефектів ІЕ для розчинів аскорбінової кислоти (АК) різної концентрації

Концентрація АК, г /л	0,2	0,4	1,0	1,5
ІЕ (%)	40,10	73,80	80,95	51,50

Встановлено, що, на відміну від контрольних зразків, на поверхні яких спостерігалась поява характерних продуктів корозії, поверхня зразків у середовищі з інгібітором залишалась без видимих змін, що може свідчити про утворення сполук з інгібітором.

За хімічною структурою аскорбінова кислота є лактоном 2,3-дегідроглуконової кислоти і може утворювати комплексні сполуки з металами через –ОН-групи лактонового кільця (рис.1).

Рисунок 1 - Хімічна структура *l*-аскорбінової кислоти

У роботі [17] розглянуто вплив рН на форми АК, яка може існувати в неіонізованій та іонізованій формі. Аскорбінова кислота (1, рис. 2) в діапазоні рН = 6÷10 практично повністю перетво-

рюється в *l*-моноаскорбат аніон (2), який легко окиснюється до дегідроаскорбінової кислоти (3), яка при рН >7 гідролізує з утворенням 2,3-дикетоглуконової кислоти (4).

мість, E_{LUMO} вказує на здатність молекули приймати електрони. Отже, нижче значення E_{LUMO} вказує на кращу здатність приймати електрони, що також посилює адсорбцію інгібітору на поверхні металу і, відповідно, кращу ефективність інгібування.

Здатність інгібітору до зв'язування з металевою поверхнею збільшується зі збільшенням рівня

НОМО та зменшенням енергетичних значень LUMO.

В табл.3 показано найвище значення $E_{НОМО} = -0,533$ eВ аніону **2** порівняно з іншими, а також найменше значення $E_{LUMO} = -4,255$ eВ дегідроаскорбінової кислоти **3**, що може свідчити про кращу ефективність їх інгібування.

Таблиця 3

Обчислені квантово-хімічні параметри сполук **1-4**

Сполука	$E_{НОМО}, eV$	E_{LUMO}, eV	$\Delta E_{H-L}, eV$	μ, D	I, eV	A, eV
1	-6,508	-0,984	5,523	2,289	6,508	0,984
2	-0,533	4,431	4,964	3,99	0,533	-4,431
3	-7,368	-4,255	3,114	2,4004	7,368	4,255
4	-7,359	-1,586	5,773	1,9631	7,359	1,586

Енергетичний щілина (ΔE_{H-L}) є важливим параметром для встановлення залежності до адсорбції на поверхні металу від реакційної здатності молекули інгібітора. Зі зменшенням енергетичної щілини реакційна здатність молекули збільшується, що призводить до кращої ефективності інгібування [27]. За результатами розрахунків інгібітор дегідроаскорбінової кислоти **3** має найменше значення енергетичної щілини 0,14642 eВ порівняно з іншими формами; це може свідчити, що молекула дегідроаскорбінової кислоти **3** могла б мати кращі показники як інгібітора.

Дипольний момент (μ)- це ще один важливий електронний параметр, що є результатом нерівномірного розподілу зарядів на різних атомах у молекулі. Високе значення дипольного моменту, ймовірно, збільшує адсорбцію між інгібітором та поверхнею металу [28]. Енергія деформації зростає зі збільшенням μ , що полегшує адсорбцію молеку-

ли на поверхні металу. Крім того, об'єм молекул інгібітора також збільшується зі збільшенням μ , це збільшує площу контакту між молекулою та поверхнею заліза та збільшує здатність інгібітора інгібувати корозію. У нашому дослідженні значення 3,99D аніону **2** вказує на його кращу ефективність інгібування порівняно з іншими.

Однією з основних характеристик хімічної активності атомів і молекул є енергія іонізації (I). Висока енергія іонізації (I) свідчить про високу стійкість і хімічну інертність і навпаки [29]. Нижча енергія іонізації 0,533 eВ аніону **2** вказує на його вищу ефективність гальмування порівняно з іншими сполуками (табл. 3).

З табл. 4 значення електронегативності (χ) для **2** є найменшим. Відповідно до принципу вирівнювання електронегативності Сандерсона [30], сполука **2** мала б проявити більшу гальмівну дію.

Таблиця 4

Обчислені квантово-хімічні параметри електронегативності, молекулярної стабільності та реактивності сполук **1-4**

Сполука	χ, eV	η, eV	σ	ω	ΔN	Pi, eV
1	3,746	2,762	0,362	0,949	0,589	-3,746
2	-1,949	2,482	0,403	3,207	1,803	1,949
3	5,811	1,557	0,642	1,851	0,382	-5,811
4	4,473	2,886	0,346	0,668	0,438	-4,473

Абсолютна жорсткість (η) та м'якість (σ) є важливими властивостями для вимірювання молекулярної стабільності та реакційної здатності. Очевидно, що хімічна жорсткість фундаментально означає опір деформації або поляризації електронної хмари атомів, іонів або молекул при невеликому збуренні хімічної реакції. Жорстка молекула має велику енергетичну щілину (велике значення ΔE_{H-L}), а м'яка молекула має малу енергетичну щілину (мале значення ΔE_{H-L}). У цьому дослідженні дегідроаскорбінової кислоти **3** з низьким значенням жорсткості 1,557 eВ (табл.4) порівняно з іншими має низьку енергетичну щілину. Як правило, інгібітор з найнижчим значенням абсолютної жорсткості (отже, найвищим значенням абсолютної м'якості), як очікується, має найвищу ефективність інгібування [31].

Кількість перенесених електронів (ΔN) також було розраховано та подано у табл.4. За літературними даними, якщо $\Delta N < 3.6$, то ефективність інгібування зростає за рахунок посилення донорних властивостей інгібіторів [32], що збільшується у такому порядку: **2**>**1**>**4**>**3**. Таким чином, найвища частка переданого електрона пов'язана з найкращим інгібітором аніоном **2**.

Отже, на основі проведених розрахункових досліджень можна стверджувати, що найбільшій здатності до адсорбції та інгібування проявляють аскорбат-йони **2** і продукт окиснення – 2,3-дегідроаскорбінова кислота **3**.

Висновки. В цьому дослідженні вивчали вплив *l*-аскорбінової кислоти на корозію сталі 17ГС в синтетичному середовищі NS4. Результати гравіметричних досліджень показали, що макси-

мальна ефективність інгібування спостерігається при концентрації АК 1 г/л. Квантово-хімічними розрахунками встановлено, що в цих умовах АК може адсорбуватися на поверхні сталі у вигляді аніонів **2** та продукту окиснення **3**. Імовірність адсорбції продукту гідролізу **4** є мінімальною. При збільшенні концентрації АК спостерігається зменшення інгібуючого ефекту внаслідок утворення водорозчинних комплексів Fe(II)-аскорбат і Fe(II)-дикетогулонат.

Література

1. Ansari, K.R. Pyridine derivatives as corrosion inhibitors for N80 steel in 15% HCl: Electrochemical, surface and quantum chemical studies/ K.R.Ansari, M.A.Quraishi, Ambrish Singh // Measurement. – 2015. – V. 76. – P.136– 147.
2. Dūdūcū M., Yazici B., Erbil M.. The effect of indole on the corrosion behaviour of stainless steel. Materials Chemistry and Physics 2004, 87, 1, 138-141.
3. Yıldız R.. An electrochemical and theoretical evaluation of 4,6-diamino-2-pyrimidinethiol as a corrosion inhibitor for mild steel in HCl solutions. Corrosion Science 2015, 90, 544-553.
4. Galal A., Atta N.F., Al-Hassan M.H.S. Effect of some thiophene derivatives on the electrochemical behavior of AISI 316 austenitic stainless steel in acidic solutions containing chloride ions: II. Effect of temperature and surface studies. Materials Chemistry and Physics 2005, 89, 1, 28-37.
5. Hassan N. Experimental and computational investigations of a novel quinoline derivative as a corrosion inhibitor for mild steel in salty water/N. Hassan, A. M. Ramadan, S. Khalil [et.all] // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2020. – V.607, 125454.
6. Verma, C. Quinoline and its derivatives as corrosion inhibitors: A review/ C.Verma, M.A.Quraishi, E. E.Ebenso // Surfaces and Interfaces. – 2020. – V.21, 100634.
7. Wang X. An investigation of benzimidazole derivative as corrosion inhibitor for mild steel in different concentration HCl solutions / X. Wang, H. Yang, F. Wang // Corrosion Science. 2011. – V. 53, 1.– P. 113– 121.
8. Satapathy A., Gunasekaran G., Sahoo S. Corrosion inhibition by *Justicia gendarussa* plant extract in hydrochloric acid solution. Corrosion Science 2009.51, 2848-2856.
9. Qiang Y., Zhang S., Tan B., Chen S. Evaluation of *Ginkgo* leaf extract as an eco-friendly corrosion inhibitor of X70 steel in HCl solution. Corrosion Science 2018.133, 6-16.
10. Liao L.L., Mo S., Luo H.Q., Li N.B. Corrosion protection for mild steel by extract from the waste of lychee fruit in HCl solution: Experimental and theoretical studies. Journal of Colloid and Interface Science 2018.520, 41-49
11. Chidiebere M., Oguzie E., Liu L., Li Y., Wang F. Adsorption and corrosion inhibiting effect of riboflavin on Q235 mild steel corrosion in acidic envi-

ronments. Materials Chemistry and Physics 2015. 156, 95-104.

12. Tuken T., Yazici B., Erbil M. The Effect of Nicotinamide on Iron Corrosion in Chloride Solutions . Turk Journal Chemistry 2002.26, 735 – 742.
13. Sekine I., Nakahata Y., Tanabe H. Corrosion inhibition of mild steel by activity of ascorbic and folic acids Corrosion Science 1988.28, 10, 987-1001.
14. Nigam A., Tripathi R., Jangid M., Dhoot K., Chacharkar M. The influence of ascorbic acid on the corrosion of mild steel. Corrosion Science 1990.30, 201-207.
15. Valek L., Martinez S., Mikulic' D., Brnardic' I. The inhibition activity of ascorbic acid towards corrosion of steel in alkaline media containing chloride ions. Corrosion Science 2008.50, 2705–2709.
16. Hong M., Kim S., Im S., Kim J. Effect of Ascorbic Acid on the Pitting Resistance of 316L Stainless Steel in Synthetic Tap Water. Met. Mater. Int. 2016.22, 4, 621-629.
17. Ferreira E., Giacomelli C., Giacomelli F., Spinelli A. Evaluation of the inhibitor effect of l-ascorbic acid on the corrosion of mild steel. Materials Chemistry and Physics 2004.83, 129–134.
18. Chidiebere M., Oguzie E., Liu L., Li Y., Wang F. Ascorbic acid as corrosion inhibitor for Q235 mild steel in acidic environments. Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2014. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2014.11.029>
19. Wang D. Theoretical and Experimental Studies of Structure and Inhibition Efficiency of Imidazole Derivatives / D. Wang, S. Li, Y. Ying, M. Wang, H. Xiao and Z. Chen. // Corrosion Science. – 1999. – V.41. – N.10. – P. 1911– 1919. [http://dx.doi.org/10.1016/S0010-938X\(99\)00027-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0010-938X(99)00027-X).
20. Udhayakala P. Theoretical Approach to the Corrosion Inhibition Efficiency of Some Pyrimidine Derivatives Using DFT Method / P. Udhayakala, T. V. Rajendiran and S. Gunasekaran. // Journal of Computational Methods in Molecular Design. – 2012. – V. 2. – N. 1. – P. 1– 15.
21. Benmoussat, A. Corrosion behavior of low carbon line pipe steel in soil environment / Benmoussat, A., Hadjel, M // Eurasian Chemico-Technological Journal. – 2005. – V. 7.– N. 2. – P. 147– 156.
22. M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fu-kuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Nor-mand, K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, Ö. Farkas, J. B. For-

- esman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski and A. D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford, 2009, p. 09.
23. Pearson R. G. Absolute Electronegativity and Hardness: Application to Inorganic Chemistry / R. G. Pearson. // *Inorganic Chemistry*. – 1988. – V.27. – N. 4. P. 734 – 740. <http://dx.doi.org/10.1021/ic00277a030>.
24. Parr R. G. Absolute Hardness: Companion Parameter to Absolute Electronegativity / R. G. Parr, R. G. Pearson. // *Journal of the American Chemical Society*. – 1983. – V. 105. – N. 26. – P. 7512–7516. <http://dx.doi.org/10.1021/ja00364a005>.
25. Parr R. G. Electrophilicity Index / R. G. Parr, L. V. Szentpaly, S. Liu // *Journal of the American Chemical Society*. – 1999. – V. 121. – N. 9. – P. 1922–1924. <http://dx.doi.org/10.1021/ja983494x>.
26. Ashry, E. S. H. El. Corrosion Inhibitors: Part II: Quantum Chemical Studies on the Corrosion Inhibitions of Steel in Acidic Medium by Some Triazole, Oxadiazole and Thiadiazole Derivatives / E. S. H. El Ashry, A. El Nemr, S. A. Esawy, S. Ragab // *Electrochimica Acta*. – 2006. – V. 5. – N. 19. – P. 3957–3968. <http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2005.11.010>
27. Issa, R. M. Quantum Chemical Studies on the Inhibition of Corrosion of Copper Surface by Substituted Uracils / R. M. Issa, M. K. Awad, F. M. Atlam. // *Applied Surface Science*. – 2008. – V. 255. – N. 5. – P. 2433–2441. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.07.155>
28. X. Li, S. Deng, H. Fu and T. Li, “Adsorption and Inhibition Effect of 6-Benzylaminopurine on Cold Rolled Steel in 1.0 M HCl,” *Electrochimica Acta*, Vol. 54, No. 16, 2009, pp. 4089-4098.
29. Sandip, K. R. Modeling of the Chemico-Physical Process of Protonation of Molecules Entailing Some Quantum Chemical Descriptors / K. R. Sandip, N. Islam and D. G. Ghosh. // *Journal of Quantum Information Science*. – 2011. – V. 1. – P. 87– 95. DOI:10.4236/jqis.2011.12012
30. Geerlings P. Chemical Reactivity as Described by Quantum Chemical Methods / P. Geerlings, F. D. Proft // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2002. – V. 3. – N. 4. – P. 276-309. <http://dx.doi.org/10.3390/i3040276>
31. Ebenso, E. E. Adsorption and Quantum Chemical Studies on the Inhibition Potentials of Some Thiosemicarbazides for the Corrosion of Mild Steel in Acidic Medium / E. E. Ebenso, D. A. Isabirye, N. O. Eddy // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2010. – V. 11. – N. 6. – P. 2473-2498. <http://dx.doi.org/10.3390/ijms11062473>
32. Lukovits, I. Corrosion Inhibitors – Correlation between Electronic Structure and Efficiency / I. Lukovits, E. Kalman, F. Zucchi // *Corrosion*. – 2001. – V.57. – N. 1. – P. 3 – 8. <http://dx.doi.org/10.5006/1.3290328>